

KAPITAL BOZORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH XUSUSIYATLARI

Dinara Abdikarimova	<i>O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi, kafedra mudiri, DSc, prof.</i>
Mirzoxid Murodov	<i>O‘zbekiston Respublikasi Bank-moliya akademiyasi magistranti</i>

Bugungi kunda kapital bozorini rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan, jumladan, fintex mahsulotlari, robo-maslahatchilar, sun‘iy intellekt kabilardan foydalanishga e‘tibor qaratish lozim. So‘nggi yillarda banklar va boshqa moliyaviy institutlar raqamli transformatsiyani tezlashtirmoqda. Ushbu transformatsiyaning bir qismi sifatida moliyaviy tashkilotlar o‘zlarining moliyaviy va sug‘urta faoliyatlari davomida keng ko‘lamdagi ma’lumotlarni to‘plash, tahlil qilish va yaratilgan ma’lumotlardan to‘liq foydalanish uchun ilg‘or raqamli texnologiyalardan foydalanishadi. Shuningdek, innovatsion raqamli moliya xizmatlarini ishlab chiqishga imkoniyat yaratish maqsadida moliyaviy tashkilotlar bo‘ylab ma’lumotlar almashishni osonlashtirishga e‘tibor qaratilmoqda. Moliya sektorida ma’lumotlarning ko‘payishi va ularning moliyaviy tashkilotlar o‘rtasida taqsimlanishi hisobga olinsa, mazkur holat moliya sektorlari uchun raqamli transformatsiyani amalga oshirishni talab qiladi. Bu esa kapital bozorida intellektual tizimlarning qo‘llanishi zarurligini ko‘rsatadi.

2030-yilga borib AQSh iqtisodiyotining 7 trillion AQSh dollari intellektual tizimlar tomonidan boshqariladi, bunda tizimlar va biznes modellari ma’lumotlar hamda yangi texnologiya platformalarining kuchini ochishda tobora ko‘proq ishtirok etmoqda. Intellektual tizimlar 5G, sun‘iy intellekt, avtomatlashtirish va bulutli texnologiyalarning o‘sishi, shuningdek, IoT (Internet of Things) va shu kabi texnologiyalarning ortib borayotgani bu tendensiyani yanada kuchaytiradi. Robototexnika, dronlar, telemeditsina va avtonom transport vositalari kabilar uchun yangi imkoniyatlar ochilmoqda. Avtomobilsozlik, energetika va kommunal xo‘jalik, tibbiyot, telekommunikatsiya, sanoat ishlab chiqarish, aviatsiya va mudofaa sohalarida kelajakda intellektual tizimlar keng qo‘llanilishini ta’kidlash lozim. Shu sababli kapital bozorida ham intellektual tizimlarni qo‘llash hamda ularning muvaffaqiyatlaridan foydalanish yuqori samaradorlikka erishishda yordam beradi.

Texnologiya yetakchilarining 62 foizi kelajakda intellektual tizimlarga o‘tish strategiyasini ishlab chiqmoqda, 16 foizi esa allaqachon mazkur jarayonni o‘z zimmasiga olgan, sarmoya kiritgan va kuchli natijalarga erishmoqda. Hisob-kitoblarga ko‘ra, mazkur 16 foiz tarkibidagi kompaniyalar o‘z raqobatchilariga qaraganda kamida to‘rt baravar yuqori ROI (Return on Investment) ko‘rsatkichiga erishishi mumkin, ammo bu ko‘rsatkichlar o‘zgarishi ham mumkin. Bundan tashqari, intellektual tizimlar

bo'yicha muvaffaqiyatga erishayotganlar tadqiqotlarda ta'kidlanishicha, bugungi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirishda eng ko'p tilga olingan ikkita to'siq, ya'ni malaka yetishmasligi va davom etayotgan kibertahdidlar bilan bog'liq muammolarni yengib o'tishda intellektual tizimlar yordam beradi. Shu boisdan kapital bozorida intellektual tizimlardan foydalanish mavjud ba'zi muammolarni hal qilishga yordam berishini ta'kidlab o'tish lozim.

1-rasm. Kapital bozorida intellektual tizimlardan foydalanish yo'nalishlari¹

1-rasmda kapital bozorida intellektual tizimlardan foydalanish yo'nalishlari keltirilgan bo'lib, savdoni tashkil etishda bozorni kuzatish, robo-maslahatchilik, hissiyotlarni tahlil qilish, algoritmik savdo, aqlli marshrutlash va tranzaksiyalarni amalga oshirish, risklarni boshqarishda foyda va kapital talablari, savdo monitoringi, firibgarlikni aniqlash, risklarni baholash, resurslarni optimallashtirishda energiya va kompyuter quvvatini hosobga olish, RegTech kabi muvofiqlik va nazorat faoliyatini yaxshilaydigan ilovalardan foydalanish, shuningdek, identifikatsiya va mijozni tekshirish, pul yuvishga qarshi kurash, tartibga soluvchi hisobotlarni tayyorlash va qabul qilish, ovozli hamda matnli avtomatik savdo tarixi bo'yicha kitoblar va yozuvlarni tayyorlash, ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish, kiberxavfsizlikni ta'minlash, mijozlarga xizmat ko'rsatish kabilar shular jumlasidandir.

¹ Iqtisodiy adabiyotlar asosida shakllantirilgan

Bugungi kunda intellektual tizimlarning eng asosiy ko‘rinishlaridan biri bu sun‘iy intellekt hisoblanadi. Sun‘iy intellekt tizimlari bu turli darajadagi avtomatlashgan operatsiyalarga ega bo‘lgan hamda axborot texnologiyalarga asoslangan tizimlar bo‘lib, ular inson tomonidan belgilangan maqsadlarga erishish uchun bashorat qilish, tavsiyalar yoki qarorlar qabul qilishi mumkin. Sun‘iy intellekt tizimlari tobora ko‘proq muqobil ma‘lumotlar manbalaridan va Big data deb ataladigan ma‘lumotlar tahlilidan foydalanmoqda.

2-rasm. Kapital bozorida sun‘iy intellektlardan foydalanishning afzalliklari²

Kapital bozorida sun‘iy intellektlardan foydalanishning qator afzalliklari mavjud bo‘lib, ularga quyidagilarni kiritish mumkin (2-rasm).

1. Inson xatosini yumshatish. Sun‘iy intellekt tizimlari charchamasligi, hisoblash xatolariga yo‘l qo‘ymasligi yoki maxsus yoki subyektiv hukmlar chiqarmaydi;
2. Tejamkorlik va tezlik. Avtomatlashtirish tranzaksiya vaqtlarini va keraksiz qo‘lda ishlov berish jarayonlarini qisqartiradi.
3. Iste‘molchilar (mijozlar) fikrini o‘rganish. Sun‘iy intellekt tizimlari keng ma‘lumotlar to‘plamidagi tendensiyalarni aniqlay oladi.
4. Samaradorlik. Sun‘iy intellekt tizimlari samaradorlikni oshirish va odamlarni yuqori darajadagi vazifalarga e‘tibor berishdan ozod qilish uchun hisoblash kuchidan foydalanishi mumkin.
5. Inson tajribasini yaxshilash. Ko‘p ish hajmini bajarish imkoniyati tufayli sun‘iy intellekt inson tajribasini yaxshilash imkoniyatiga ega.
6. Bozorni yaxshilashga qaratilgan texnologiyalarni tatbiq etish. Sun‘iy intellekt hozirgi imkoniyatlardan ancha yuqori bo‘lgan yangi biznes modellarini yaratishga imkon beradi.

² https://www.cftc.gov/media/2846/LabCFTC_PrimerArtificialIntelligence102119/download

7. Normativ hujjatlarga muvofiqlikni oshirish. Sun'iy intellekt tizimlari shaxsni aniqlash, mijozni bilish va pul yuvishga qarshi tartiblarni amalga oshirishni muvofiqlashtirishi mumkin.
8. Risklarni boshqarishni takomillashtirish. Sun'iy intellekt individual ishtirokchilarga riskni aniqlashda va boshqarishda, shuningdek, kengroq tizimli risk monitoringi amalga oshirishda va risklarni kamaytirishda yordam berishi mumkin.
9. Bozor xavfsizligini ta'minlash. Sun'iy intellekt firibgarlik, manipulyatsiya va boshqa noqonuniy faoliyatni aniqlash va kamaytirishga yordam beradi.

COVID-19 inqirozi pandemiyadan oldin kuzatilgan raqamlashtirish tendensiyasini, shu jumladan, sun'iy intellektdan foydalanishni tezlashtirdi va kuchaytirdi, deb ta'kidlash mumkin. 2020-2024-yillarda sun'iy intellektga bo'lgan global xarajatlar ikki baravar ko'payib, 2020-yildagi 50 milliard AQSh dollaridan 2024-yilda 110 milliard AQSh dollaridan ko'proqqa ko'tarilishi prognoz qilinmoqda. Sun'iy intellektning kapital bozoridagi aktivlarni boshqarish, algoritmik savdo, kredit andarrayting yoki blokcheynga asoslangan moliyaviy xizmatlar kabi sohalarda qo'llanilishi kapital bozorida mavjud ma'lumotlarning ko'pligi sharoitida qulay hisoblanadi³.

Moliya sohasida sun'iy intellektni qo'llash ikki asosiy yo'l orqali moliyaviy firmalar uchun raqobatdosh ustunliklarni oshirishi kutiladi. Birinchisi xarajatlarni kamaytirish va mahsuldorlikni oshirish orqali kompaniyalar samaradorligini oshirish yo'li bo'lib, bunda yuqori rentabellikni oshirish (masalan, qaror qabul qilish jarayonlarini yaxshilash, jarayonlarni avtomatlashtirish, risklarni boshqarish va me'yoriy hujjatlarga muvofiqlikni yaxshilash, bek-ofis va boshqa jarayonlarni optimallashtirishdan olingan daromadlar) kabilar amalga oshiriladi. Ikkinchi yo'l bu iste'molchilarga taklif etilayotgan moliyaviy xizmatlar va mahsulotlar sifatini oshirish (masalan, yangi mahsulotlar taklifi, mahsulot va xizmatlarni yuqori darajada moslashtirish) bo'lib, bunda raqobat ustunligi, o'z navbatida, moliyaviy iste'molchilarga mahsulot sifatini oshirish, turli xil xizmatlar va mahsulotlarning narxini pasaytirish orqali foyda keltirishi mumkin.

³ <https://www.oecd.org/finance/financial-markets/Artificial-intelligence-machine-learning-big-data-in-finance.pdf>